
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.2

DOI 10.5281/zenodo.14265127

Научная статья

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

STATE ANTI-MONOPOLY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION

БЕЛОГЛАЗОВА АРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

Академия «ИМСИТ».

БОНДАРЕНКО ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

доктор экономических наук,

Академия «ИМСИТ».

BELOGLAZOVA ARINA ALEKSEEVNA,

IMSIT Academy.

BONDARENKO IRINA ALEKSEEVNA,

Doctor of economics,

IMSIT Academy.

В статье проводится доктринальный анализ антимонопольной политики, инициированной российским государством. Обосновывается актуальность реализации антимонопольной политики Российской Федерации. Выявляется значение антимонопольной политики для установления стабильных рыночных отношений. Исследуется нормативная правовая база, регламентирующая антимонопольную деятельность российского государства. Представляется обзор научных исследований государственной антимонопольной политики. Устанавливается сущность антимонопольной политики и способы ее осуществления. Характеризуется роль государственных органов в борьбе с монополизацией экономики. Определяются позитивные и отрицательные тренды антимонопольной политики в Российской Федерации. В заключение делаются выводы об особенностях проведения антимонопольной политики в Российской Федерации.

The article provides a doctrinal analysis of the antimonopoly policy initiated by the Russian state. The relevance of the implementation of the antimonopoly policy of the Russian Federation is substantiated. The importance of antimonopoly policy for the establishment of stable market relations is revealed. The article examines the regulatory legal framework governing the antimonopoly activities of the Russian state. A review of scientific research on the state antimonopoly policy is presented. The essence of the antimonopoly policy and the ways of its implementation are established. The role of state bodies in the fight against the monopolization of the economy is characterized. The positive and negative trends of antimonopoly policy in the Russian Federation are determined. In conclusion, conclusions are drawn about the specifics of the antimonopoly policy in the Russian Federation.

Ключевые слова: монополизация рынка, антимонопольное регулирование, свободная конкуренция, федеральная антимонопольная служба, антимонопольная политика.

Key words: market monopolization, antimonopoly regulation, free competition, federal antimonopoly service, antimonopoly policy.

На сегодняшний день невозможно вообразить экономику развитого государства без отработанной методики поддержания чистой (свободной) конкуренции. В рамках действующего национального законодательства, конкуренция определяется как выстраивание противоборствующих взаимоотношений между домохозяйствами и коммерческими субъектами, позволяющее использование обособленных действий всех участников в виде гарантии поддержания балансировки интересов производителей и потребителей, исключающее неправомерное воздействие одного из субъектов экономических отношений на элементы рыночного равновесия. Экономическая доктрина выводит дефиницию «конкуренция» как экономическое положение, при котором участники рыночных отношений действуют на основе состязательности и противостояния, с целью получить определенное экономическое благо, либо занять определенное положение на рынке.

Актуальность исследования антимонопольной политики Российской Федерации обуславливается изменением внешней экономической политики в области роста импортирования товаров из стран Центральной Азии и КНР, приводящая к усилению конкурентных преимуществ иностранных предприятий, по сравнению с российскими фирмами, а значит, требуется переосмысление охраны конкурентных основ рыночных отношений.

Цель исследования – анализ эффективности и направлений трансформации институтов антимонопольной политики в сфере запретов антиконкурентных соглашений в условиях развивающихся рынков и разработка на этой основе предложений по их совершенствованию.

Итак, безусловно конкуренция способствует нормализации и стабилизации экономической системы, и потому, требует перманентной охраны и пристального научного внимания.

Вместе с тем, рыночные отношения в области конкуренции, бывают двух видов: рынок совершенной конкуренции и рынок несовершенной конкуренции. По мнению Гончаровой В.А., наиболее опасной разновидностью несовершенной конкуренции служит монополия, представляющая исключение свободного функционирования разных коммерческих предприятий, путем захвата экономических ресурсов одним участником. По-другому монополия может быть представлена в виде тотального властвования одним участником рыночных отношений. Видится, что монополизм является «язвой» на всей экономической системе, требующей государственного «лечения», пораженных секторов экономики [2, с. 317].

Проблемой современной антимонопольной политики является переход монополизма из разряда экономической категории в разряд политической. Однако, общеизвестно, что экономика, в первую очередь, не должны иметь никаких политических пристрастий. И только тогда государство сможет полностью заменить десятилетиями складывающиеся монополии свободным и самоорганизующимся рынком.

По мнению Петрова А.Д.: «Только разумное, четкое и неуклонное реформирование антимонопольной политики могли бы помочь российской экономике совершенствоваться, во многом на опыт развитых капиталистических стран» [7, с. 40].

Избежание наступления монополистического порабощения рыночных отношений представляет собой прерогативу государственного управления. Государственное реагирование на возникновение монополии иницируется различными способами. Так, государство может использовать административное и уголовное принуждение в отношении монополиста, либо воздействие на непосредственно существующие экономические реалии, оздоравливая конкурентную среду между субъектами.

Помимо этого, государственные органы мониторят объем и уровень денежных средств, аккумулированных предприятиями, путем анализа экономических и правовых процессов, среди которых выделяются различные формы реорганизации юридических лиц. Также государство сконцентрировано на законодательном урегулировании деятельности фирм, путем ограничения возможных злоупотреблений полномочиями коммерческих предприятий. Особое внимание уделяется охране малого и среднего бизнеса, ввиду их неустойчивого экономического состояния, по сравнению с крупным игроками рынка. Государство на законодательном уровне предусматривает меры гарантии для свободного конкурирования.

Шамилева А.А. определяет меры по борьбе с монополизацией в следующем виде. Государственная политика в области борьбы с монополизацией рынка представляет собой комплекс разнообразных действий и мероприятий, реализуемых специальным государственными органами, выражающаяся в регулировке положения фирм-монополистов, и выражающаяся в сообразности действий участников существующему национальному законодательству [1, с. 135].

Так, государственная антимонопольная деятельность состоит из ряда взаимосвязанных операций, совершаемых государственными субъектами, имеющих целеполагание в виде гарантирования чистой конкурентной среды для каждого участника рынка и предусмотренный запрет на объединение фирм, преследующих цели доминирования над другими субъектами.

Законодательная база, регламентирующая поддержание свободной конкуренции, включает в себя широкий спектр нормативных правовых актов, образующих системную основу для антимонопольной деятельности. Среди разнородных нормативных предписаний, преобладает Федеральный закон «О защите конкуренции». Сфера его действия достаточно широка, но особая роль отводится превентивным функциям, направленных на борьбу с монополиями и нечестной конкуренцией [3].

Государственным органом, призванным реализовывать должностные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, является Федеральная антимонопольная служба. Данная служба специализируется на осуществление функций исполнительной власти, и реализующих разработку и принятие подзаконных нормативных актов в области охраны конкурентных отношений во всех секторах экономики.

Итак, следует более подробно рассмотреть задачи, вырабатываемые Федеральной антимонопольной службой, в целях реализации своей политики:

- создание и поддержание позитивного восприятия в бизнес-среде конкуренции как двигателя развития;
- осуществление влияния на поведенческие практики в экономической системе, пресечение возможных злоупотреблений со стороны недобросовестных субъектов экономической деятельности;
- поддержание правовой системы, которая реализует наступление юридической ответственности лицом, злоупотребляющим приоритетным положением на рынке;
- приоритетная поддержка небольшого объема бизнес-предприятий, теряющих свое значение, по сравнению с массовыми предприятиями;
- императивность государственной деятельности в области справедливого и законного получения преференций, и недопущение незаконных привилегий, участниками, претендующими на захват рынка;
- выстраивание эффективной модели защиты правомочий потребителей, инициированное мониторингом правового положения компаний-монополистов, и олигополий, предполагающий пресечение посягательства фирм на завышение цен на товары и снижение качества таких объектов рынка [4, с. 120].

Особенно необходимо уяснить, что государство не преследует цели полностью уничтожить возможность монополистического захвата рынка, а предполагает урегулирование объема возможных злоупотреблений со стороны субъектов рыночных отношений, а также приведение к минимизации отрицательных экономических эффектов.

Отдельного рассмотрения требует методы, используемые и формулируемые государством в области борьбы за свободную конкуренцию:

1. Нормативные методы, заключающиеся в разработке и принятии нормативных правовых актов, образующих законодательную систему в области борьбы антимонопольных субъектов с представителями бизнеса.

2. Хозяйственные методы, реализованные посредством стимулирования развития частного предпринимательства, выплачивая определенные государственные выплаты бизнесам, предоставления налоговых преференций субъектам предпринимательства.

3. Управленческие методы, применение которых выражалось в учреждении системы государственных институций, занимающихся антимонопольным регулированием, отдельно сдерживающих распространение монополий и поддержанием свободы конкуренции [5, с. 67].

Вместе с тем, антимонопольная деятельность государства, имеет двойственную природу, как и любое государственное явление. Следует рассмотреть позитивные и негативные последствия антимонопольного регулирования.

Итак, среди позитивных аспектов антимонопольной политики можно выделить:

- выравнивание условий для конкуренции;
- содействие открытию новых предприятий и, как следствие, созданию дополнительных рабочих мест;
- создание стимулов для инвестирования;
- расширение ассортимента производимой продукции за счёт развития конкурентоспособности;
- укрепление внешнеэкономических связей.

В качестве негативных последствий антимонопольной политики можно назвать низкий уровень возможностей укрепления бизнес-структур, путем слияния и объединения в пределах одного сектора, что снижает шансы ускорения роста экономических показателей и снижает их конкурентоспособность на международном рынке [6, с. 75].

Таким образом, можно сформулировать следующие концептуальные выводы. Современная государственная антимонопольная политика в Российской Федерации имеет ряд положительных аспектов, но в то же время, требуется ее дальнейшее совершенствование и развитие. Итак, требуется уточнение ключевых понятий, закрепленных в антимонопольном законодательстве, из-за их недостаточной определенности, которая может привести к неверному установлению наличия или отсутствия нарушений со всеми вытекающими из этого последствиями; улучшение механизмов антимонопольного контроля. Также видится целесообразным внедрение новых инструментов борьбы с антимонопольными нарушениями, в том числе цифровых инструментов, получающих повсеместное распространение в разных сферах деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антимонопольная политика и развитие конкуренции в экономике региона / Э.Э. Шамилева, А.А. Ефремова, И.В. Артюхова [и др.]; Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. Симферополь: Полипринт, 2020. 184 с.
2. Гончаров В.А. Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы // Инновации и инвестиции. 2023. № 8. С. 317-320.

3. Магдилов М.М. Проблемы совершенствования антимонопольного законодательства в современной России / М.М. Магдилов, П.А. Мусагаджиева // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2021. № 3. С. 73-80.
4. Недобросовестная конкуренция / О.А. Городов, А.В. Петров, Н.А. Шмигельская; под ред. О.А. Городова. М.: Юстицинформ, 2020. 326 с.
5. Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc (дата обращения: 20.10.2024).
6. Чугуевская А.В. Антимонопольная политика Российской Федерации // Инновационная научные исследования. 2020. № 12-1. С. 134-139.
7. Петров Д.А. Антимонопольное законодательство. Теория и практика // Нестор-История, 2022. С. 40-42.

© Белоглазова А.А., Бондаренко И.А., 2024.